

ЎЗБЕКИСТОН ҒАРБИЙ ТЯНЬ-ШАНЬ ТОҒ ТИЗМАЛАРИ ТЎҚАЙЗОРЛАРИ КСИЛОФАГ-ҲАШАРОТЛАРИ

¹Кубаев Ж.Е., ¹Убайдуллаева Э.А., ²Рузиматова Ф.Ш.

Қорақалпоқ давлат университети, Ургенч давлат университети

Таянч сўзлар: ксилофаглар, зараркунанда, флора, фауна, кўғирчоқлар, личинкалар, дарахтлар.

Ключевые слова: ксилофаги, вредители, флора, фауна, куколки, личинки, деревья.

Key words: xylophade, pests, flora, fauna, pupae, larvae, trees.

Марказий Осиёда Ўзбекистон тоғ тизмалари 96 000 км² ни курайди, бу республикамизда умумий территориянинг 21,3% ни ташкил этади, шунингдек 2 миллион аҳолимиз (7%) тоғли ўринларда истиқомат қилади. Ушбу табиий ва антропоген-трансформацияланган ўринларда ксилофаг-ҳашаротлар кенг тарқалиб, зараркунандалик хусусиятлари билан тоғ ўсимликларида қайд этилган [1; 2].

Ўзбекистон Ғарбий Тянь-Шань тоғ тизмалари Чатқол дарёсининг чап қирғоғи бўйлаб, Талас Олтоғ тизмаларининг охири ҳисобланади, баландлиги эса денгиз қаддидан 3500-4000 метрни ташкил этади ва бу тоғ тизмалари орқали Чирчиқ, Ангрэн, Оҳангарон, Касансой, Чодаксой дарёлари ажралиб туради. Бугунги кунда, ушбу худудларда антропоген-трансформацияланган ўринларнинг ортиши, шунундек, ташқи иқлимда глобалъ иссиқликнинг ортиши натижасида табиий шароитларнинг ўзгаришлари тоғ ўсимликлари флорасида асосан, тўқайларида қуриган *Juniperus communis*, *Abies alba*, *Larix sibirica*, *Picea rubra*, *Picea shrenkiana*, *Sorbus aucuparia*, *Sorbus turkestanica*, *Sequoiadendron giganteum*, *Cedrus libani*, *Pinus cembra*, *Pinus sylvestris*, *Alnus viridis*, *Pinus uncinata*, *Pistacia vera*, *Malus kirghisorum*, *Prunus sogdiana*, *Prunus divaricata*, *Sálix babylónica*, *Medicágo satíva* дарахларга ва ўтларга салбий таъсири, яъни тоғ

ўрмонларининг куришига олиб келмоқда, бу эса, *Hylotrupes bajulus* Linnaeus, *Aeolestes sarta* Solsk., *Agrius convolvuli* Linnaeus, *Macroglossum stellatarum* Linnaeus, *Ips hauseri* Roitt., *Xyleborus saxeseni* Ratz., *Hylesinus prutenskyi* Socan., *Phloeosinus turkestanicum* Sem., *Carphoborus kurschkonsls* Socan *Xyleborinus saxeseni* Ratz., *Carphoborus kueschkensis* (Socan.) *Aeolesthes sarta* (Sols.) ҳашаротларининг ривожланишида яхши имкониятларни туғдиради. Натижада, табиий ва антропоген-трансформацион шароитда зараркунанда ксилофаг-ҳашаротларнинг ортишига олиб келади. Бундай салбий ҳолатлар биринчи навбатда антропоген-трансформацияланган жамиятнинг тоғлар табиатига таъсири кўпчилик тармоқларда аниқ намоён бўлади, бу эса табиий ва ижтимоий-иқтисодий геотизимларда ҳуқуқий урбанизациялашган ҳудудларнинг, саноат қархоналарнинг ривожланиши антропоген тоғ ландшафтларнинг шаклланишининг мураккаблашишига олиб келади [2].

Ўзбекистон Ғарбий Тянь-Шань тоғ тизмалари ўсимликлар флорасида асосан ксилофаг-ҳашаротларнинг тарқалиши ва зараркунандалик хусусиятлари ўтган асрнинг 1950-1960 йиллари кенг ўрганилган. Бунда доминант турлар сифатида пўстлоқ қўнғизлари *Ips hauseri* Roitt., *Xyleborus saxeseni* Ratz., *Hylesinus prutenskyi* Socan., *Phloeosinus turkestanicum* Sem., *Carphoborus kurschkonsls* Socan *Xyleborinus saxeseni* Ratz., кичик писта қўнғизи *Carphoborus kueschkensis* (Socan.) ва қитирлар *Aeolesthes sarta* (Sols.) кенг учрагани қайд этилди.

Умуман олганда тўқай флорасини асраш, албатда табиий муҳитнинг ўзгаришсиз ҳимояланишида муҳим ўрин тутди. Ушбу ўринда, тоғ тизмалари ксилофаг-ҳашаротларнинг таксономик бирлигини ва фенологик календарини ўрганиш орқали зараркунандаларга қарши профилактик кураш чораларини ишлаб чиқиш зарур ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Грум-Грижайло, Г.Е. Вести из экспедиции братьев Грум-Грижайлов Тянь-Шанский оазис и на Лоб-Нор // Изв. Н.Р.Г.О.Т. - 1890. -Т.26.- 79с.

2. Ragan M Callaway, Urs Schaffner, Giles C Thelen, Aloviddin Khamraev, Tangirbergen Juginisov, John L Maron // Effects of *Acroptilon repens* on co-occurring native plants are greater in the invader's non-native range. // *Journal of Biological Invasions* // Springer Netherlands, 2014.–B.1143-1155.